

6. Cuidados domiciliares:

Em casos de constipação, recomenda-se:

- Alimentação por alimentos ricos em fibras → laranja, mamão, ameixa, uva, vegetais e cereais integrais;
- Beber mais líquidos;
- Realizar alguns exercícios leves e com baixa intensidade;
- Rotina, ou seja, tentar estabelecer um horário para a evacuação.
- E se persistir, retorne o contato com os profissionais de saúde!

Em casos de diarreia, recomenda-se:

- Preferência aos alimentos gelados, líquidos e pastosos;
- Preferência aos alimentos sem gorduras ou condimentos, como → arroz, batata, cenoura, banana, maçã, caju, goiaba e frango;
- Ingerir, pelo menos, dois litros de líquido.
- E, se persistir por mais de dois dias, retorne o contato com os profissionais de saúde!

Em casos de feridas na cavidade oral, recomenda-se:

- Inspeccionar diariamente;
- Manter a higiene, principalmente após as refeições, com uso de escova de dentes com cerdas macias;
- Evitar alimentos ácidos, condimentados, de consistência dura e quentes.

Em casos de náuseas e vômito, recomenda-se:

- Ingerir os medicamentos contra o quadro, conforme a prescrição médica;
- Evitar alimentos e carnes gordurosas e condimentados;
- Alimentar-se mais vezes ao dia em pequenas quantidades e em ambiente calmo, tranquilo e livre de odores;
- Mastigar bem os alimentos e não realizar esforço físico após as refeições.

Em casos de Hiperpigmentação, recomenda-se:

- Aplicar protetor solar fator 30 nas áreas expostas ao sol;
- Utilizar chapéu ou boné;
- Hidratar a pele com hidratantes sem álcool e hormônios

Em casos de anemia, leucopenia e trombocitopenia, recomenda-se:

- Evitar: lugares fechados sem ventilação e com aglomeração de pessoas e contato direto com animais domésticos e seus excretas;
- Manter a boa higiene e inspecionar o seu corpo à procura de lesões/manchas;
- Proteger a pele de ferimentos e procurar ter uma boa rotina de sono;
- Manter dieta saudável e medir a temperatura corporal sempre que perceber alguma alteração.

CUIDADOS COM A QUIMIOTERAPIA

DISCENTE: JÚLIA PEREIRA ALVES
PRECEPTOR: LILIAN CRISTINA BRITO
DOCENTES: ÉRICA BRANDÃO DE MORAES, GEILSA SORAIA CAVALCANTI VALENTE E KATERINE MORAES DOS SANTOS

NITERÓI, 13 DE ABRIL DE 2026.
DOI: 10.5281/zenodo.19560942

1. O que é a quimioterapia?

Refere-se a uma opção de tratamento em que são utilizados medicamentos para o combate ao câncer. Atuam misturando-se com o sangue, de forma a serem transportados para todas as partes do corpo; destroem as células doentes -as causadoras dos tumores- e impedem que se espalhem.

A quimioterapia pode ser administrada por meio de algumas vias: oral (pela boca); intravenosa (pela veia); intramuscular (pelo músculo); subcutânea (abaixo da pele); intratecal (pela espinha dorsal, em uma sala própria ou centro cirúrgico) e tópica (sobre a pele)

2. Possíveis efeitos colaterais:

- Queda do cabelo total ou parcial, no período de 14 a 21 dias;
- Constipação (prisão de ventre);
- Diarréia;
- Feridas na boca;
- Enjôo e vômito;
- Hiperpigmentação;
- Anemia, leucopenia e trombocitopenia

3. Sinais de alerta:

Febre igual ou superior a 37,8 graus Celsius; pintas ou manchas avermelhadas na pele; sangramentos e palidez/cansaço aos pequenos esforços.

PROCURE O HOSPITAL!

4. Cuidados durante a internação:

- Lave as mãos com frequência ou álcool em gel;
- Informe a equipe de enfermagem sobre qualquer desconforto;
- Evite levar para a enfermaria alimentos ou objetos sem a autorização da equipe;
- Não mexa nos equipos, bombas ou cateter;
- Informe imediatamente se sentir: queimação; dor no local da infusão; falta de ar; tontura ou mal-estar;
- Não sente no leito de outros pacientes;
- Utilize máscara quando indicado.

5. Cuidados com o cateter (PICC / Port-a-Cath)

Cateter Venoso Central (PICC) refere-se a um cateter totalmente implantado em uma veia do braço, geralmente na parte interna e sua parte superior, e que possui a finalidade de ser utilizado durante a terapêutica de pacientes oncológicos, de modo a minimizar complicações decorrentes da terapia intravenosa periférica.

CUIDADOS →

- Mantenha o curativo limpo, seco e bem fechado → realize sua troca a cada 7 dias, ou antes se estiver sujo, molhado ou descolando;
- Não molhe durante o banho, proteja-se;
- Não puxe ou dobre o cateter;
- Observe o local todos os dias → Atente-se à vermelhidão, dor, inchaço ou secreção.
- Evite carregar peso ou realizar movimentos repetitivos;
- Não deixe o curativo soltar ou sujar;
- Compareça às consultas e retornos agendados para a manutenção do cateter.

O Porth-a-Cath refere-se a um cateter totalmente implantado sob a pele, normalmente na região do tórax abaixo da clavícula, em uma veia de grande calibre. Seu objetivo consiste na facilitação da administração de medicamentos, com baixo risco de infecção e maior conforto ao paciente.

CUIDADOS →

- Mantenha a pele limpa e íntegra;
- Evite impactos no local;
- Não aperte ou massageie a região do Porth;
- Evite pressões diretas no local;
- Não tente acessar ou mexer no dispositivo em casa
- Quando não estiver em uso, a manutenção deve ser periódica.
- Em uso: mantenha o curativo limpo, seco e bem fixado; não molhe durante o banho; não mexa no curativo ou no acesso; siga as orientações da equipe de saúde.